

Retour d'expérience, retour à l'expérience. Une revisite du vocabulaire, des images et des protocoles de l'étude synchrotron des vernis de lutherie
Jean-Philippe Échard, Loïc Bertrand, Étienne Anheim

Annexe 1 : Contexte des travaux

Dans les années 1990, s'opère autour de la collection nationale d'instruments de musique une transformation progressive du « laboratoire technique de conservation », vers le « laboratoire de recherche et de restauration », dans le cadre de la création du musée de la Musique au sein d'un nouvel établissement, la Cité de la musique. En 1999, un ingénieur chimiste, Jean-Philippe Échard, est recruté, marquant l'arrivée d'un profil venant des sciences naturelles auprès de personnes formées en tant qu'artisans-facteurs, organologues ou historiens de la musique. En 2005, le responsable de cette équipe lui confie la mission de réaliser des analyses chimiques sur les stradivarius de la collection, pour « percer le secret de Stradivarius, trouver l'ingrédient secret entrant dans la composition des vernis de ces violons », avec pour objectif stratégique de donner de la visibilité au laboratoire.

Cette interaction prend également place dans le contexte de la naissance de l'Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens (IPANEMA). L'approbation de la construction dans le cadre des Contrats de projet État – Région Île-de-France (CPER) 2007–2013 est communiquée à la fin 2006, et amplifie la démarche initiée avec la création de HALO (Heritage and archaeology liaison office) au synchrotron SOLEIL¹. Il s'ensuivra une longue période de mise en place inhérente à la constitution de l'équipe et à la conception du bâtiment, qui ne verront le début du chantier qu'à l'été 2012². Cette période constitue un moment approprié à des réflexions méthodologiques majoritairement non formalisées. Ces dernières portaient notamment sur la question de la place et de la forme que pouvaient prendre « les apports de l'imagerie » dans l'étude de matériaux du patrimoine³. C'est d'ailleurs à cette période que l'équipe décida d'employer plutôt le terme de « matériaux anciens » qui conduisit à s'éloigner de la question de la patrimonialisation ou du musée comme lieu instituant, pour approfondir la question de la matérialité en lien avec le parcours temporal des objets d'étude dans une perspective interdisciplinaire, quel que soit le statut de l'objet pour autant que la question soit celle de la saisie dans le temps (de sa production, de l'usage, de l'altération ou de la dégradation).

Du côté de Jean-Philippe Échard et du musée de la Musique, qui apportait le projet d'étude des vernis d'instruments de musique, il s'agissait de dépasser la seule analyse de la composition chimique des vernis pour parvenir, en termes de méthodologie, à articuler de multiples approches contribuant à la description de la matérialité des prélèvements, avec pour but d'accéder à un maximum d'informations relatives aux techniques de fabrication. Un tel modèle devait permettre de classifier les différentes informations qui seraient collectées sur les

¹ On se reportera notamment à Bertrand et Doucet, 2007, Bertrand *et al.*, 2007.

² Bertrand *et al.*, 2011.

³ Voir les éléments figurant dans Bertrand *et al.*, 2007 et surtout Bertrand, 2014, Bertrand *et al.*, 2013 et Anheim *et al.*, 2014, ainsi que plus récemment Bertrand *et al.*, 2021.

micro-prélèvements, et ainsi d'arranger, par la médiation de ces descripteurs, une mise en relation qu'il avait identifiés sur la base de ce qui était compris alors (connaissances et conjectures qui passaient par des publications. Cette évolution raisonnait fortement avec les finalités du projet IPANEMA qui visait à se redonner les possibilités d'une exploration méthodologique par trois catégories d'outil : l'instrumentation, les statistiques, et graduellement les méthodologies réflexives des sciences sociales.

Annexe 2 : Liste des documents concernant les « manips » du 6 au 14 juillet 2010 (exp. no. 20090761) et du 23 au 26 juin 2011 (exp. no. 20100843) sur la ligne DISCO du synchrotron SOLEIL

- Échanges par courrier électronique, notamment messages :
 - De J.-P. Échard, 19 avril 2010 14h27 :
IMAGING_on_DISCO_main_objectives.rtf
 - De J.-P. Échard, 20 avril à 10h53 :
IMAGING_on_DISCO_technical_specs.rtf
- « Cahiers de manip » (notamment le document scanné : CahierManipDISCOImaging-juillet2010TOT.pdf) :
 - Cahier de manip maintenu par J.-P. Échard
 - Cahier de manip maintenu par L. Bertrand
- Notes maintenues dans les cahiers « IPANEMA » par L. Bertrand, notamment :
 - Notes concernant l'expérience de juillet 2010 (Cahier n°33)
 - Notes associées à la réunion de synthèse des résultats des expériences au Centre de recherche sur la conservation des collections⁴ du 6 juillet 2011 (Cahier n°39)
- Autres documents manuscrits : consignes manuscrites et notes volantes d'expériences, schémas
- Photographies, notamment celles de L. Bertrand (5 au 12 juillet 2010), portant sur les conditions de l'expérience, mais également employées pour enregistrer certains schémas, documents manuscrits ou documents techniques.

Bibliographie additionnelle

- Anheim, É., M. Thoury, L. Bertrand, 2015, « Micro-imagerie de matériaux anciens complexes (I) », *Revue de Synthèse*, 136, p. 329-354.
- Bertrand, L., 2014, « Apports historiques du rayonnement synchrotron. Chap. V. Étude des matériaux anciens », *Histoire de la Recherche Contemporaine*, 3, p. 65–67.
- Bertrand, L., Doucet, J., 2007, « Dedicated liaison office for cultural heritage at the SOLEIL synchrotron », *Nuovo Cimento C*, 30, p. 35–40.

⁴ Depuis 2013, une des équipes du Centre de recherche sur la conservation, au Muséum national d'histoire naturelle.

- Bertrand, L., Doucet, J., Raoux, D., 2007, « Recent developments of the heritage and archaeology liaison office at the SOLEIL synchrotron ». Dans *Proceedings of the 7th EC conference 'Safeguarded Cultural Heritage. Understanding and Viability for the Enlarged Europe'*, Prague, Czech Republic, 31 May – 3 June 2006.
- Bertrand, L., Languille, M.-A., Cohen, S. X., Robinet, L., Gervais, C., Leroy, S., Bernard, D., Le Pennec, E., Josse, W., Doucet, J. Schöder, S., 2011, « European research platform IPANEMA at the SOLEIL synchrotron for ancient and historical materials », *Journal of Synchrotron Radiation*, 18, p. 765–772.
- Bertrand, L., Thoury, M., Anheim, É., 2013, « Ancient materials specificities for their synchrotron examination and insights into their epistemological implications », *Journal of Cultural Heritage*, 14, p. 277–289.
- Bertrand, L., Thoury, M., Gueriau, P., Anheim, É., Cohen, S., 2021, « Deciphering the chemistry of cultural heritage: Targeting material properties by coupling spectral imaging with image analysis », *Accounts of Chemical Research*, 54, p. 2823–2832.